

ION TALOȘ ȘI DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A CULTURII NOASTRE TRADIȚIONALE

Ilie MOISE*

Recent, m-am întors de la o comisie de doctorat din Cluj-Napoca, unde m-am întâlnit cu profesorul Ion Taloș, prieten de cursă lungă, de care mă leagă atâtea și atâtea amintiri, unele... de peste o jumătate de veac. Aceeași statură de o discretă eleganță, ușor distant, aceeași voce caldă, cu inflexiuni de tenor, îndelung exersată la *Catedra de literaturi populare romanice* de la Köln. Doar părul complet alb îi trăda, cât de cât, vârsta. Îmbrățișându-l, mi-au năvălit în minte amintiri din studenție, secvențe întregi dintr-o lume de altădată, din anii '60 ai veacului trecut, când membrii *Cercului de folclor* de la filologia clujeană frecventau *Arhiva de folclor* a Academiei Române, condusă de Ion Taloș. Au fost ani de ucenicie pe lângă dascăli de elită, precum Dumitru Pop și Ion Șeulean, ani în care încercam să ne inițiem în tainele cercetării. Deși antrenat în redactarea tezei de doctorat, axată pe tema *jertfei zidirii* (Meșterul Manole), Ion Taloș¹ găsea timp să ne dezvăluie și nouă câte ceva din istoria conturării, la Cluj, a Arhivei lui Ion Mușlea. Deși aureolat de colaborarea cu Lucian Blaga și, mai cu seamă, de descoperirea *variantei-colind* a Meșterului Manole, comportamentul lui Ion Taloș față de învățăceii de la filologie era unul firesc, de coleg cu ceva mai multă experiență.

Susținerea tezei de doctorat sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Mihai Pop – șeful de necontestat al *Școlii românești de etnologie* – și ecourile mai mult decât favorabile în lumea universitară a Clujului ne făceau să visăm și noi la o asemenea carieră.

* Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu.

¹ Etnolog, profesor universitar și scriitor, Ion Taloș s-a născut la 22 iunie 1934, în localitatea Prodănești din județul Sălaj. Urmează studii universitare la Facultatea de Filologie din Cluj (1953–1957), urmate de o specializare în studiul comparat al baladei populare europene la *Deutsches Volksliedarchiv* din Freiburg. Din 1970 este doctor în științe filologice al Universității din București. Conduce sectorul de folclor (actuala *Arhivă de folclor* a Academiei Române) al Centrului de Științe Sociale Cluj (1969–1985), unde a întemeiat *Anuarul de folclor*. Din 1986 predă literaturi populare romanice la Universitatea din Köln, unde obține, în 1993, titlul de doctor docent. Colaborează la *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Fabula (Göttingen), Jahrbuch für Volksliedforschung (Freiburg), Revista de Etnografie și Folclor, România literară, Steaua, Studii și comunicări de etnologie, Tribuna, Vatra* ș.a.

Principalele volume publicate: *Meșterul Manole. Contribuții la studiul unei teme de folclor european* (vol. I, București, Editura Minerva, 1973 și vol. II, *Corpusul variantelor românești*, București, Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, 1997), *Cununia fraților și Nunta Soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc și universal* (București, Editura Enciclopedică, 2004), *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele XV–XX* (Cluj-Napoca, Școala Ardeleană, 2021), *De la băile romane la colinda făptuitorului bun. Privire istorică asupra folclorului romanic din est și vest* (București, Univers Enciclopedic Gold, 2024). Este membru a Uniunii Scriitorilor din România.

Secvența următoare – (re)apariția *Anuarului de folclor* (1980) – este datorată în exclusivitate universitarului Ion Taloș. Într-una din frecvențele mele deplasări la Cluj, m-am abătut pe la *Arhiva de Folclor* pentru a lăsa câteva exemplare din ultimul număr al periodicului sibian *Studii și comunicări*, surpriza cea mare (una de proporții!) se afla pe biroul profesorului Ion Taloș – volumul I al noii serii a *Anuarului de folclor*. Tenace și consecvent, Ion Taloș a reușit, în anul 1980, să reînnoade tradiția, să asigure continuitate eforturilor mentorului său, Ion Mușlea, de a avea la Cluj un anuar de cultură și civilizație tradițională.

Arc peste timp... *Zilele Academice Clujene*, ediția 2009. L-am revăzut pe Ion Taloș la sesiunea de comunicări științifice a *Arhivei*, ziua în care clujenii au marcat și aniversarea a trei sferturi de veac de la nașterea fostului director al instituției. Mai mult, momentul a fost pecetluit și cu proiectul de editare a volumului *Romania Occidentalis – Romania Orientalis*, carte dedicată prof. univ. dr. Ion Taloș, îngrijită de Alina Branda și Ion Cuceu. Am evocat, cu acest prilej, câteva secvențe memorabile ale întâlnirilor noastre de-a lungul anilor, gândurile și sentimentele care m-au încercat la fiecare întâlnire. Momentul 2009 se cuvine amintit deoarece Ion Taloș o cunoaște acum și pe colega mea de sector, Andreea Buzaș, cu care va începe o colaborare susținută, finalizată în 2017 cu publicarea volumului *Correspondență Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș*. Este o ediție îngrijită de Andreea Buzaș, cu o prefață de Ion Taloș, carte tipărită la Centenarul folcloristului de la Mogoș și lansată la Baia Mare, în cadrul Conferinței „Asociației de Științe Etnologice din România” (ASER) din 2017. O colaborare dintre doi cercetători din generații diferite, care continuă în 2019, cu aniversarea a 85 de ani de la nașterea lui Ion Taloș, de data asta în sala de festivități a „Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu”, în deschiderea Conferinței „Asociației de Științe Etnologice din România”. Au evocat, atunci, personalitatea cercetătorului și profesorului Ion Taloș acad. Sabina Ispas – directorul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București, prof. univ. dr. Rudolf Gräf – directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, prof. univ. dr. Otilia Hedeșan – președintele ASER, prof. univ. dr. Ion Cuceu – Facultatea de Științe Europene din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ilie Moise și dr. Andreea Buzaș de la instituția gazdă.

Anii s-au rostogolit și iată-ne în 2024, pe care l-aș numi, fără exagerare, *Anul Taloș*. Desigur, și datorită numărului mare de manifestări culturale prilejuite de împlinirea, la 22 iunie a.c., a nouă decenii de viață a colegului și prietenului nostru de la Cluj. Momentul a fost marcat de alegerea sa ca *cetățean de onoare* al localității în care s-a născut, dar și de aniversarea Uniunii Scriitorilor din România (filiala Cluj), de câteva articole consistente, publicate în *Caiete silvane* din Zalău (prof. univ. dr. Mircea Popa), în *Răsunetul cultural* din Bistrița (Menuț Maximilian) și *Academica* din București (dr. Andreea Buzaș).

Acestora se adaugă emisiunea *Transparențe*, realizată de Ovidiu Pecican la TVR Cluj, articolul *Ion Taloș 90*, publicat de Ștefan Borbély în *Contemporanul* din 1 august 2024 și volumul profesorului Mircea Popa (în curs de apariție), despre aniversatul nostru.

După cum se poate lesne observa, cercetătorii care l-au aniversat provin din toate generațiile de etnologi sau critici literari, care l-au privit pe Ion Taloș ca pe un liant între generația lui Ion Mușlea, magistrul său, și aceea a Andreei Buzaș și Cosmina Berindei. Majoritatea intervențiilor s-au oprit asupra volumelor *Meșterul Manole* (1973 și 1997), *Cununia fraților...* (2004) și *Împăratul Traian* (2021), axate pe câteva dintre miturile

noastre fundamentale, care vizează, în definitiv, esența culturii tradiționale din întreg arealul românesc. Toți cercetătorii au subliniat faptul că în lucrările publicate și, mai cu seamă, în volumul *De la băile romane la colinda făptuitorului bun* (2024), autorul ne demonstrează, pas cu pas, că *sigiliul Romei* este prezent în creația populară românească, de la versificație și până la motivele tematice, de la terminologie până la elementele precreștine. Mai mult, atunci când vorbește de colindat, o spune răspicat, încă din primele pagini: „Ariile laterale conservă mai bine, atât fenomenele de limbă, cât și pe cele de cultură orală.” (p. XXI) Și încheie cu o afirmație surprinzătoare: „Comparând *Nunta Soarelui* cu *Divina Commedia* și *Miorița* cu *La Chanson de Roland*, ajungem în secolele întunecate ale culturii române și găsim acolo o lumină pe care numai cercetarea folclorului ne-o poate oferi” (coperta IV).

Ion Taloș – comparatist de anvergură europeană – rămâne, fără tăgadă, unul dintre pilonii *Școlii clujene de etnologie*, în opera căruia se regăsesc, deopotrivă, gândurile cronicarilor moldoveni („de la Râm ne tragem”), dar și lecția de filologie a „Școlii Ardelene”, axată pe conturarea identității culturale românești.

Profesorul Ion Taloș duce mai departe gândurile celor doi ctitori de instituții ale identității noastre – Romulus Vuia și Ion Mușlea, înscriindu-se într-o pleiadă de europeniști de elită, cu o operă bine conturată, care au înființat instituții și reviste de promovare și protejare a identității culturale din spațiul carpatin, o pleiadă care include nume de rezonanță precum Romulus Vuia, Ion Mușlea, Gh. Pavelescu, Ovidiu Bîrlea, Valer Butură, I.R. Nicola, Dumitru Pop, Nicolae Bot, dar și pe mai tinerii Ion Șeulean, Virgiliu Florea, Maria Bocșe, Ion Cuceu și Ioan Augustin Goia.

